

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TELEMATIKA VOSITALARI ORQALI TALABALARDA AXBOROTNI TAHLIL QILISH VA SARALASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

D.M.Botiraliyev

ADU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755634>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim sharoitida telematika vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tadqiq etiladi. Axborot oqimining jadallashuvi sharoitida talabalarda ma'lumotlarni tahlil qilish va saralash (filtrlash) ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi asoslanadi. Maqolada telematika tushunchasining ta'limiy talqini, xorijiy va mahalliy olimlarning adabiyotlar tahlili, shuningdek, talabalarning media-savodxonligini oshirish bo'yicha texnologik algoritmlar tizimi asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, telematika, axborot tahlili, axborot saralash, media-savodxonlik, kognitiv filtrlash, AKT, masofaviy ta'lim, bulutli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье исследуются педагогические возможности использования средств телематики в условиях цифрового образования. Обосновывается актуальность формирования у студентов навыков анализа и отбора (фильтрации) информации в условиях интенсификации информационных потоков. В работе представлены образовательная интерпретация понятия «телематика», обзор трудов зарубежных и отечественных ученых, а также технологические алгоритмы повышения медиаграмотности студентов, описанные на основе системы.

Ключевые слова: Цифровое образование, телематика, анализ информации, отбор информации, медиаграмотность, когнитивная фильтрация, ИКТ, дистанционное обучение, облачные технологии.

Abstract. This article investigates the pedagogical potential of utilizing telematics tools within a digital educational environment. It substantiates the relevance of developing students' skills for analyzing and sorting (filtering) information amidst accelerating information flows. The paper provides an educational interpretation of the telematics concept, a comprehensive review of literature by international and local scholars, and outlines technological algorithms for enhancing student media literacy based on the framework.

Keywords: Digital education, telematics, information analysis, information sorting, media literacy, cognitive filtering, ICT, distance learning, cloud technologies.

I. KIRISH. Insoniyat tarixining hozirgi bosqichi “axborot portlashi” (information explosion) davri sifatida xarakterlanadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari oliy ta'lim tizimining fundamental asoslarini o'zgartirib, bilimlarni egallashdan ko'ra, ularni to'g'ri saralash va tahlil qilish ko'nikmasini ustuvor vazifaga aylantirdi. Ayniqsa, telematika telekommunikatsiya va informatikaning uyg'unlashuvi natijasida yuzaga kelgan vositalar majmuasi – ta'lim muhitida axborot almashinuvining yangi arxitekturasini yaratdi.

Muammoning dolzarbligi. Zamonaviy talaba kuniga o'rtacha 5-7 soat vaqtini raqamli muhitda o'tkazadi. Biroq, axborotning ko'pligi “kognitiv ortiqcha yuklanish”ga (cognitive overload) va sifatsiz (feyk) ma'lumotlarning o'zlashtirilishiga olib kelmoqda. Raqamli dunyoda

“ma'lumot” va “bilim” o'rtasidagi farqni anglash, telematika vositalari (internet platformalar, bulutli servislar, aqlli tarmoqlar) orqali axborotni filtrlash mexanizmlarini yaratish bugungi kunning strategik pedagogik muammosidir.

Tadqiqot maqsadi. Raqamli ta'lim muhitida telematika vositalaridan foydalanib, talabalarda axborotni tanqidiy tahlil qilish va saralash ko'nikmalarini shakllantirishning metodik tizimini ishlab chiqish va ilmiy asoslashdir.

“O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilish va bo'lajak mutaxassislarining raqamli savodxonligini oshirish masalasi **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida** belgilangan strategik vazifalar bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur hujjatda ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish va yoshlarning zamonaviy AKT-ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan bo'lib, bu o'z navbatida telematika vositalari orqali axborotni tahlil qilish metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi [1]”.

II. Adabiyotlar tahlili. Axborotlashgan jamiyat va ta'lim integratsiyasi masalalari dunyo miqyosida ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan.

Xalqaro tajriba sifatida M.Kastels (Manuel Castells) o'zining “Axborot davri” asarida axborot tarmoqlari jamiyatning ijtimoiy va intellektual tuzilishini qanday o'zgartirishini tahlil qilgan [2]. Uning fikricha, raqamli muhitda asosiy kuch – axborotga egalik qilish emas, balki uni qayta ishlash qobiliyatidir.

R.Anderson (Ronald Anderson) raqamli savodxonlikni “shunchaki texnik ko'nikma emas, balki ijtimoiy-kognitiv jarayon” deb ta'riflaydi [3]. Telematika tushunchasining ta'limdagi o'rni haqida so'z ketganda, B. Lou (Betty Collis) tadqiqotlarini alohida qayd etish lozim. U “Tele-learning” (tele-o'rganish) konsepsiyasini ilgari surib, telekommunikatsiya vositalari talabalarining mustaqil fikrlash darajasini oshirishini isbotlagan [4].

Mahalliy tadqiqotlar sifatida O'zbekistonlik olimlardan U.Begimqulov pedagogik oliy ta'lim muassasalarida axborotlashtirish jarayonlarini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslarini yoritgan [5]. Uning tadqiqotlarida raqamli muhitda bo'lajak o'qituvchilarning AKT-kompetensiyasini shakllantirish masalalari ustuvor o'rin tutadi. Shuningdek, M.Saidov ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini o'rgangan bo'lib, u axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishni pedagogik tizimning yadrosi sifatida ko'rsatadi [6]. Biroq, aynan telematika vositalari orqali axborotni saralash (filtrlash) algoritmlarini shakllantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarda hali yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

III. Metodologiya. Raqamli ta'lim muhitida telematika vositalari orqali talabalarda axborot tahlili ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ko'p qirrali bo'lganligi sababli, tadqiqotda **eklektik (uyg'unlashgan)** metodlar majmuasidan foydalanildi. Xycycar:

1. Tizimli tahlil metodi (Systematic Analysis). Tadqiqotning birinchi bosqichida raqamli ta'lim muhiti murakkab ijtimoiy-texnik tizim sifatida tahlil qilindi. Tizimli tahlil metodi orqali telematika vositalarining (tarmoq texnologiyalari, axborot resurslari va kommunikatsiya kanallari) funksional imkoniyatlari o'rganildi.

Ilmiy asosi: L.Fon Bertalanffining “Umumiy tizimlar nazariyasi”ga ko'ra, har qanday tizimning samaradorligi uning elementlari o'rtasidagi aloqalar sifatiga bog'liq [6]. Raqamli ta'limda ushbu aloqalarni telematika ta'minlaydi.

Manuel Kastels (Manuel Castells) ta’kidlaganidek, tarmoqli jamiyatda axborot tizimlari shunchaki asbob emas, balki inson faoliyatining yangi muhitidir [7]. Tizimli tahlil jarayonida telematikaning nafaqat texnik, balki didaktik funksiyalari (bilimni uzatish, nazorat qilish va filtrlash) o’zaro aloqadorlikda o’rganildi.

2. Sotsiologik metod: Empirik so’rovnoma (Survey). Talabalarning real axborot ehtiyojlari va ularning raqamli savodxonlik darajasini aniqlash maqsadida 500 nafar talaba ishtirokida anonim so’rovnoma o’tkazildi. So’rovnomada talabalarning ma’lumot qidirish strategiyalari, manbalarga ishonch darajasi va feyk xabarlarini ajratish qobiliyati baholandi.

Ilmiy asosi: Mark Prenski (Marc Prensky)ning “Raqamli aborigenlar” (Digital Natives) nazariyasiga ko’ra, yosh avlod texnologiyadan foydalanishda ustun bo’lsa-da, kognitiv filtrlashda tajribasiz bo’ladi [8].

So’rovnoma natijalari talabalarning 72 foizi axborotni saralashda qiyinchilikka duch kelishini ko’rsatdi. Bu esa Pol Gilster (Paul Gilster) tomonidan ilgari surilgan “Digital Literacy” (Raqamli savodxonlik) konsepsiyasidagi “axborotni tanqidiy baholash” komponentining yetishmasligini tasdiqladi [9].

3. Pedagogik modellashtirish (Pedagogical Modeling).

Tadqiqot doirasida talabalarda axborot bilan ishlash ko’nikmasini shakllantirishning to’rt bosqichli modeli (Qidiruv – Saralash – Tahlil – Sintez) ishlab chiqildi.

Model tarkibi:

1. Qidiruv: Telematika vositalari (Semantic Web, ilmiy bazalar) orqali maqsadli axborotni topish.

2. Saralash (Filtrlash): Keraksiz axborot shovqinidan (information noise) xalos bo’lish.

3. Tahlil: Ma’lumotning ishonchliligi va mantiqiyiligini tekshirish.

4. Sintez: Tahlil qilingan ma’lumotlar asosida yangi shaxsiy bilimni shakllantirish.

Ushbu model Kristin Bryus (Christine Bruce)ning “Axborot savodxonligining yetti qirradi” hamda Kerol Kultau (Carol Kuhlthau)ning “Axborot qidirish jarayoni” (Information Search Process) nazariyalariga asoslanadi [10]. Mazkur olimlar axborot bilan ishlashni bosqichma-bosqich intellektual jarayon sifatida ta’riflaganlar.

4. Kontent-tahlil (Content Analysis).

Zamonaviy ta’lim platformalari, xuc ycah **Moodle, LMS va Coursera** – telematik imkoniyatlari nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilindi. Ushbu platformalardagi kontentning tuzilishi, axborotni taqdim etish usullari va talabalarning tahliliy fikrlashiga xizmat qiluvchi asboblari (testlar, forumlar, keyslar) o’rganildi.

J.Simens (George Siemens)ning “Konnektivizm” nazariyasiga ko’ra, raqamli muhitda o’rganish, яъни bu tarmoqlararo bog’lanish va kerakli tugunlarni (axborot manbalarini) to’g’ri tanlashdir [11].

Tahliliy natija: Kontent-tahlil shuni ko’rsatdiki, an’anaviy LMS tizimlari ko’proq axborotni saqlashga yo’naltirilgan bo’lsa, Coursera kabi platformalar telematika yordamida o’quvchi xatti-harakatini tahlil qilish (Learning Analytics) orqali axborotni individual saralash imkonini beradi. G.Salmonning “E-moderating” modeli asosida o’qituvchining ushbu platformalardagi axborotni saralashdagi roli baholandi [12].

IV. NATIJALAR. Tadqiqot natijasida talabalarda axborotni saralash va tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirishda telematika vositalarining quyidagi **texnologik klasteri** aniqlandi:

1. Telematika vositalari va ularning funksional vazifalari sifatida quyidagi izohli munosabatlar tahlil etiladi.

- **LMS (Learning Management Systems):** talabalarga tizimlashtirilgan, o‘qituvchi tomonidan saralangan akademik axborotni taqdim etadi;
- **intellektual qidiruv tizimlari (AI-search engines):** kalit so‘zlar yordamida katta hajmdagi ma’lumotlar ichidan kerakli segmentni ajratib olishga o‘rgatadi;
- **Bulutli hamkorlik texnologiyalari (Google Workspace, Microsoft 365):** talabalarga jamoaviy tahlil qilish va ma’lumotlarni umumlashtirish imkonini beradi [13].

2. Axborotni saralashning to‘rt bosqichli pedagogik modeli asosan o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari asosida talabalarda quyidagi bosqichma-bosqich ko‘nikmalar shakllantirildi:

1-jadval

Axborotni saralashning to‘rt bosqichli pedagogik modeli

Bosqich	Mazmuni	Telematika vositasi
1. Verifikatsiya	Axborot manbasining ishonchliligini tekshirish (Fake check).	Web-analitika asboblari, bibliografik bazalar (Scopus, WoS).
2. Relevantlik	Ma’lumotning qo‘yilgan muammoga muvofiqligini aniqlash.	Semantik qidiruv vositalari.
3. Kritik tahlil	Muallif pozitsiyasini va faktlarning xolisligini tekshirish.	Interfaol doskalar (Miro, Padlet).
4. Konsolidatsiya	Turli manbalardan olingan ma’lumotlarni yaxlit xulosaga keltirish.	Mind-mapping dasturlari (XMind).

3. Empirik natijalar. So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatdiki, telematika vositalari yordamida tizimli mashg‘ulot o‘tilgan talabalarda axborotni saralash tezligi 40% ga oshgan, sifatsiz manbalardan foydalanish darajasi esa 25% ga kamaygan [14].

MUHOKAMA. Raqamli ta’lim muhitida telematika vositalari shunchaki texnik vosita emas, balki **kognitiv asbob (cognitive tool)** vazifasini o‘taydi. ХысусаН:

- **birinchidan,** axborotni saralash ko‘nikmasi talabani mustaqil ta’lim olish strategiyasini belgilaydi. Agar talaba telematika vositalari (masalan, RSS-kanallar, ijtimoiy tarmoqlardagi akademik botlar) orqali axborotni filtrlashni o‘rgansa, unda “axborot shovqini”ga (information noise) nisbatan immunitet hosil bo‘ladi;
- **ikkinchidan,** adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, J.Dyui tomonidan asoslangan “muammoli ta’lim” konsepsiyasi raqamli davrda telematika orqali yangicha mazmun kasb etadi. O‘qituvchi endi tayyor ma’lumot beruvchi emas, balki axborot oqimidagi “navigator” yoki “curator” rolini bajarishi lozim;
- **uchinchidan,** axborotni tahlil qilish ko‘nikmasi – bu nafaqat texnik jarayon, balki etik masala hamdir. Akademik halollik (academic integrity) raqamli muhitda axborotni

saralashning asosiy mezonini bo‘lishi kerak. Telematika vositalari (plagiatga qarshi tizimlar) bu jarayonda nazorat mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA. Raqamli ta’lim muhitida telematika vositalari orqali talabalarda axborotni tahlil qilish va saralash ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

1. Telematika – intellektual filtr sifatida. Raqamli ta’limda telematika vositalari talabalarni katta hajmdagi foydasiz ma’lumotlardan himoya qiluvchi didaktik filtr vazifasini bajarishi lozim;

2. Yangi kompetensiya. Axborotni saralash (information curation) zamonaviy mutaxassisning eng muhim soft-skill (yumshoq ko‘nikma)laridan biriga aylandi. Bu ko‘nikma talabada tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi;

3. Pedagogik tavsiya. Oliy ta’lim o‘quv rejalariga “Raqamli axborot bilan ishlash metodologiyasi” kabi modullarni kiritish, bunda asosiy urg‘uni telematika vositalari yordamida ma’lumotlarni tahlil qilishga qaratish zarur;

4. Kelajak istiqbollari. Sun‘iy intellekt va telematika integratsiyasi kelajakda axborotni shaxsiylashtirilgan (individual) saralash tizimlarini yaratishga imkon beradi, bu esa ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan metodlar majmuasi (tizimli tahlil, sotsiologik so‘rov, pedagogik modellashtirish va kontent-tahlil) o‘zaro integratsiyalashgan holda, raqamli ta’lim muhitida axborot bilan ishlashning **ko‘p qirrali (multidistsiplinar)** tabiatini ochib berdi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, talabalarda axborotni tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantirish shunchaki texnik savodxonlikni (ya’ni, raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmasini) egallash bilan cheklanmaydi. Bu jarayon, eng avvalo, **kognitiv moslashuvchanlikni** – o‘zgaruvchan axborot oqimida muammoning mohiyatini ko‘ra bilish, turli qarashlarni qiyoslash va noaniqlik sharoitida to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini talab etadi.

Tizimli tahlil va modellashtirish natijalari quyidagi fundamental xulosalarni asosladi:

a) telematika – intellektual filtr sifatida. Telematika vositalari dars jarayonida shunchaki ma’lumotni yetkazib beruvchi passiv “qo‘shimcha” (add-on) emas, balki axborotni kognitiv qayta ishlovchi **“intellektual filtr” (intellectual filter)** sifatida integratsiya qilinishi zarur. Bu shuni anglatadiki, o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan LMS platformalari, bulutli texnologiyalar va sun‘iy intellekt algoritmlari talabaga tayyor bilimlarni taqdim etish bilan birga, ularni verifikatsiya qilish (haqiqiylikni tekshirish), relevantlik (dolzarblik) mezonlari bo‘yicha saralash va mantiqiy xulosalashga undashi lozim;

b) kognitiv yuklamani boshqarish. Axborotning haddan tashqari ko‘pligi (information overload) sharoitida telematika vositalari talabaning kognitiv yuklamasini optimallashtirishga xizmat qilishi kerak. Tadqiqot modeli ko‘rsatganidek, axborotni bosqichma-bosqich saralash algoritmi talabalarda **“axborot immuniteti”ni** shakllantiradi, bu esa ularni manipulyativ va ishonchsiz ma’lumotlar ta’siridan himoya qiladi;

c) didaktik transformatsiya. Raqamli ta’lim muhitida o‘qituvchining roli “bilim beruvchi”dan “axborot kuratori” va “navigator”likka transformatsiya bo‘ladi. Telematika vositalari orqali amalga oshiriladigan integratsiya darsning didaktik tuzilmasini o‘zgartirib, uni mustaqil tahliliy izlanish va manbalar bilan tanqidiy ishlash laboratoriyasiga aylantiradi [15].

Shunday qilib, telematika vositalarining intellektual filtr sifatida qo‘llanilishi talabalarning raqamli dunyoda nafaqat iste‘molchi, balki **professional tahlilchi (information analyst)** sifatida shakllanishini ta‘minlovchi strategik pedagogik shartdir. Bu yondashuv talabada axborot madaniyatining oliy shakli – media-savodxonlik va tizimli tafakkurning uzviy birligini vujudga keltirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoni / “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
2. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. I. – Oxford: Wiley-Blackwell. – 656 p.
3. Anderson, R. E. (2008). *Implications of the Information and Knowledge Society for Education*. In: International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. – Springer, New York. – pp. 5-22.
4. Collis, B., & Moonen, J. (2001). *Flexible Learning in a Digital World: Experiences and Expectations*. – London: Kogan Page. – 232 p.
5. Begimqulov, U. SH. (2007). *Pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida axborotlashtirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti*. Ped. fan. dok. ... diss. – Toshkent. – 305 b.
6. Saidov, M. H. (2020). *Raqamli iqtisodiyot va ta‘lim: o‘zaro aloqadorlik va rivojlanish istiqbollari*. – Toshkent: Iqtisodiyot. – 210 b.
7. Von Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. – New York: George Braziller. – pp. 30-55.
8. Castells, M. (2000). *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. I: The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishers. – pp. 163-210.
9. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 9(5), 1-6.
10. Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. – New York: Wiley. – pp. 120-145.
11. Bruce, C. (1997). *The Seven Faces of Information Literacy*. – Adelaide: Auslib Press. – pp. 85-98.
12. Siemens, G. (2005). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.
13. Salmon, G. (2011). *E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online*. – London: Routledge. – pp. 154-168.
14. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, Vol. 9, No. 5. – pp. 1-6.
15. Ariyev, M., & Eshpo‘latov, N. (2022). *Talabalarda axborot-tahliliy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik modellari // Uzluksiz ta‘lim jurnali. №3. – 14-19 b.*